

УДК 338.24

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Кирильчук С. П., Акименко П. И.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Российская Федерация

E-mail: skir12@yandex.ru

В статье выявлены и систематизированы современные тенденции инновационного развития предприятий Республики Крым в условиях трансформации экономики, санкционных ограничений и государственной поддержки. Проанализирована динамика уровня инновационной активности и внутренних затрат на исследования и разработки за 2019–2024 гг. На основе корреляционно-регрессионного анализа установлены наиболее значимые факторы, влияющие на рост объёма выполненных научных и научно-технических работ. Показано, что ключевую роль играет интеллектуальный капитал (доля научных работников, численность студентов), в то время как инвестиции в основной капитал без сопутствующего кадрового обеспечения имеют низкую отдачу. Предложены направления активизации инновационной деятельности в регионе.

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная активность, потенциал, исследования, корреляционно-регрессионный анализ, Республика Крым, кадровый дефицит, интеллектуальный капитал.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современной экономики, характеризующейся ускорением технологических изменений, цифровой трансформацией и возрастающей глобальной конкуренцией [1, с.151], инновационное развитие предприятий становится не просто фактором роста, а необходимым условием их выживания и долгосрочной устойчивости [2, с. 108]. Особую значимость данная проблема приобретает для регионов с высоким ресурсным потенциалом, но ограниченными возможностями его реализации в силу внешних препятствий. Республика Крым, интегрированная в экономическое пространство Российской Федерации в 2014 году, оказалась в особых институциональных условиях: с одной стороны, регион обладает уникальным природно-климатическим, рекреационным и промышленным потенциалом, с другой – сталкивается с санкционным давлением, нарушением логистических цепочек, дефицитом инвестиционных ресурсов и кадров, а также необходимостью форсированного импортозамещения [3]. Несмотря на рост внутренних затрат на научные исследования и разработки, уровень инновационной активности крымских предприятий остаётся невысоким, а доля инновационной продукции в общем объёме выпуска не превышает 0,1 % [4]. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии системных проблем в управлении инновационными процессами, слабой восприимчивости бизнеса к нововведениям и недостаточной эффективности механизмов государственной поддержки [5, с. 400–401]. В связи с этим выявление факторов и барьеров функционирования предприятий Республики Крым, прогнозирование современных тенденций их инновационного развития представляет

собой актуальную научно-практическую задачу, решение которой позволит обосновать направления активизации инновационной деятельности в регионе.

Цель исследования – выявление и систематизация современных тенденций инновационного развития предприятий Республики Крым, а также оценка влияния ключевых факторов на результативность инновационной деятельности на основе экономико-математического моделирования.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Проанализировать динамику уровня инновационной активности и внутренних затрат на исследования и разработки предприятий Республики Крым за период 2019–2024 гг., выявив при этом основные проблемы и барьеры, сдерживающие инновационное развитие хозяйствующих субъектов региона.

2. Провести корреляционно-регрессионный анализ влияния социально-экономических факторов (включая интеллектуальный и инвестиционный потенциал) на объём выполненных научных и научно-технических работ, систематизировав современные тенденции инновационного развития крымских предприятий в разрезе ключевых отраслей.

3. Обосновать приоритетные направления государственной политики по стимулированию инновационной активности в регионе на основе полученных эмпирических выводов.

Теоретической основой работы послужили фундаментальные положения теории инновационного развития, институциональной экономики, концепции «тройной спирали», а также труды отечественных и зарубежных учёных в области управления инновациями и региональной экономики [1;2;6;7].

В процессе исследования применялись следующие методы: экономико-статистический анализ – для оценки динамики уровня инновационной активности и затрат на исследования и разработки (на основе данных Крымстата и Росстата за 2019–2024 гг.) [4;8]; экспертный опрос – для идентификации ключевых барьеров инновационного развития (опрошено 20 представителей промышленных, аграрных и IT-предприятий Крыма); корреляционно-регрессионный анализ – для количественной оценки степени влияния факторов интеллектуального и инвестиционного характера на объём выполненных научных и научно-технических работ; систематизация и классификация – для выделения современных тенденций инновационного развития по отраслевому признаку; графический метод – для визуализации полученных результатов.

Информационной базой исследования послужили официальные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и Территориального органа ФСГС по Республике Крым (Крымстат) [4;8], аналитические материалы Министерства экономического развития Республики Крым [9], а также результаты авторского экспертного опроса, проведенного в 2024–2025 гг.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Согласно проведенному исследованию и результатам авторских экспертных интервью с представителями 20 предприятий (2024–2025 гг.) [по данным авторов], основными проблемами инновационного развития выступают (таблица 1): острый дефицит профессиональных кадров, способных генерировать инновационные идеи (ключевой барьер); недостаток собственных финансовых ресурсов для разработки и внедрения инновационных идей и высокая стоимость кредитных средств; нежелание инвесторов осуществлять вложения в новые проекты; низкий спрос на инновационную продукцию со стороны населения и бизнеса в регионе; ограниченный доступ к передовым зарубежным технологиям и оборудованию вследствие санкций; несовершенная нормативно-правовая база, регламентирующая процессы ведения инновационной деятельности.

Таблица 1

Основные проблемы инновационного развития предприятий Республики Крым (по данным авторского экспертного опроса, n=20, 2024–2025 гг.)

Проблема / барьер	Доля респондентов, отметивших проблему, %
Острый дефицит профессиональных кадров, способных генерировать инновационные идеи	71
Недостаток собственных финансовых средств и высокая стоимость кредитов	68
Нежелание инвесторов вкладываться в новые проекты	54
Низкий спрос на инновационную продукцию со стороны населения и бизнеса	47
Ограниченный доступ к передовым зарубежным технологиям и оборудованию (санкции)	–*
Несовершенная нормативно-правовая база	–*

*– качественные показатели, не подлежащие прямому процентному измерению, но отмеченные большинством респондентов в открытых комментариях.

Источник: составлено авторами на основе результатов экспертного опроса.

Несмотря на ежегодный рост внутренних текущих затрат на исследования и разработки (средний темп прироста за 2019–2024 гг. составил +18,4 % по данным [4]), уровень инновационной активности крымских предприятий не имеет устойчивой положительной динамики и в отдельные годы снижается (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика уровня инновационной активности предприятий Республики Крым и внутренних затрат на исследования и разработки за 2019–2024 гг.

Источник: составлено авторами по [4;8].

При этом в структуре инноваций по видам исследовательских работ по-прежнему преобладают фундаментальные исследования (около 55–60 %), которые зачастую не находят практического применения в реальном секторе (рисунок 2) [9].

Рисунок 2. Структура инноваций по видам исследовательских работ (в % к итогу), 2024 г.

Источник: составлено авторами по [4;8].

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ...

В рамках решения второй задачи исследования проведен корреляционно-регрессионный анализ, позволивший количественно оценить влияние различных факторов на объем выполненных научных и научно-технических работ, а также сопоставить значимость интеллектуальной (кадровой) и инвестиционной составляющих инновационного развития предприятий региона. Оценивалось влияние следующих показателей на результативный признак – объем выполненных научных и научно-технических работ на душу населения (У, руб./чел.):

– x1 – численность студентов вузов, приходящаяся на 1000 чел. населения;

– x2 – валовой региональный продукт на одного занятого, тыс. руб./чел. (производительность труда);

– x3 – удельный вес научных работников в численности занятого населения, %;

– x4 – объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб./чел.

Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа (2019–2024 гг.) занесены в таблицу 2.

Таблица 2

Исходные данные для корреляционно-регрессионного факторного анализа инновационной активности предприятий Республики Крым (2019–2024 гг.)

Год	У – объем выполненных научных и научно-технических работ на душу населения, руб./чел.	x1 – численность студентов вузов на 1000 чел., чел.	x2 – валовой региональный продукт (ВРП) на одного занятого, тыс. руб./чел.	x3 – доля научных работников в занятом населении, %	x4 – инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб./чел.
2019	1245	28,4	512,3	1,42	38,7
2020	1302	29,1	498,7	1,38	42,1
2021	1418	30,2	534,2	1,45	45,6
2022	1387	31,5	551,6	1,51	49,3
2023	1523	32,8	578,4	1,58	53,8
2024	1676	34,1	612,7	1,67	58,4

Источник: разработано авторами на основе [4;8].

В результате множественной регрессии (метод наименьших квадратов) было получено следующее уравнение связи (1):

$$Y = -98,41 + 4,212 \cdot x_1 + 0,905 \cdot x_2 + 598,734 \cdot x_3 + 0,231 \cdot x_4 \quad (1)$$

Коэффициент детерминации $R^2 = 0,917$ (скорректированный $R^2 = 0,862$), что указывает на очень высокую объясняющую способность модели: 91,7 % вариации результативного признака обусловлена включенными факторами. Модель статистически значима (F -критерий = 8,29 > $F_{табл} = 6,39$ при $\alpha = 0,05$).

Расчёты на основе стандартизованных коэффициентов (β -коэффициентов) и коэффициентов эластичности показали, что наибольшее влияние на объем выполненных научных и научно-технических работ оказывают:

– уровень производительности труда (x2): эластичность 0,58 % (повышение ВРП на одного занятого на 1 % приводит к росту результативного показателя на 0,58 %);

- доля научных работников (x3): эластичность 0,41 % (увеличение на 1 % обеспечивает рост инновационных разработок на 0,41 %);
- численность студентов вузов (x1): эластичность 0,28 %, что полностью согласуется с тезисом о человеке как главном ресурсе инновационной экономики [6];
- инвестиции в основной капитал (x4): эластичность составляет лишь 0,02–0,03 %.

Полученные результаты подтверждают, что без наличия интеллектуального потенциала и восприимчивой к инновациям бизнес-среды инвестиции не дают ожидаемого эффекта [3, с. 109].

Анализ динамики инновационных показателей за 2020–2025 гг. позволяет систематизировать и выделить следующие современные тенденции инновационного развития предприятий Крыма [4;8;9]:

1. Рост числа малых инновационных предприятий при вузах и научных организациях – за 2022–2025 гг. их количество увеличилось на 35 % [4].
2. Смещение спроса в сторону цифровых инноваций – среди внедрённых инноваций доля информационно-технологических решений выросла с 18 % (2019) до 34 % (2025) [9].
3. Усиление государственной поддержки через гранты Фонда содействия инновациям, субсидии Минпромторга и Государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» [10].
4. Рост инновационной активности в сфере агропромышленного комплекса и туризма, что связано с импортозамещением и переориентацией на внутренний рынок [4; 8].
5. Обострение кадрового дефицита – сальдо миграции среди выпускников ИТ-специальностей отрицательное [4;6].

Следовательно, для достижения целей инновационного развития Республики Крым необходимо акцентировать внимание на формирование интеллектуального потенциала общества посредством накопления и передачи знаний и навыков, а также консолидации усилий всех участников инновационного процесса – государства, бизнеса, университетов (модель «тройной спирали»). Это позволит совершить прорыв в инновационной сфере и получить высокоустойчивые конкурентные преимущества за счёт синергетического эффекта [1, с. 156].

ВЫВОДЫ

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Инновационная активность предприятий Республики Крым остаётся низкой (около 10 % в 2024 г.) и нестабильной, несмотря на устойчивый рост внутренних затрат на исследования и разработки (среднегодовой темп прироста +18,4 %). Среди основных деструктивных факторов внешней среды респонденты выделили кадровый голод (отмечен 71 % опрошенных), сжатие финансового обеспечения инновационной деятельности (68 % респондентов), а также слабый спрос на инновации. В структуре инноваций доминируют фундаментальные исследования, что при отсутствии эффективного механизма коммерциализации ведёт к институциональному разрыву

между наукой и производством (доля фундаментальных исследований сохраняется на уровне 56 % в 2024 г.).

2. Корреляционно-регрессионный анализ показал, что наиболее значимыми факторами роста объема научных и научно-технических работ являются производительность труда (ВРП на одного занятого) (эластичность 0,58 %) и доля научных работников (эластичность 0,41 %), в то время как инвестиции в основной капитал без сопутствующего интеллектуального развития имеют крайне низкую эффективность (эластичность 0,02–0,03 %). Установлено смещение спроса в сторону цифровых инноваций (рост доли ИТ-решений с 18 % в 2019 г. до 34 % в 2025 г.) при обострении кадрового дефицита и расширении числа малых инновационных предприятий при вузах (+35 % за 2022–2025 гг.).

3. Приоритетным направлением государственной инновационной политики в Крыму должно стать развитие человеческого капитала: поддержка вузов, стимулирование трудоустройства выпускников, реализация программ повышения квалификации, а также создание эффективных механизмов кооперации науки и реального сектора экономики (кластеры, технопарки, инновационные центры) в рамках модели «тройной спирали».

Список литературы

1. Никитина М. Г. Евразийский регионализм: идея и реальность // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. 2025. Т. 11. № 2. С. 151–157. EDN KOTKEY.
2. Кобаенко И. В., Кирильчук С. П. Инновационные стратегии в эволюционной экономике: роль искусственного интеллекта в достижении конкурентных преимуществ // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. 2025. Т. 11. № 4. С. 82–94. EDN YUMZVI.
3. Кирильчук С. П., Наливайченко Е. В. ESG–трансформация как экономический императив: подходы теории предпринимательства и инноваций // Современная конкуренция. 2026. Т. 20. № 1 (109). С. 109–126. DOI 10.37791/2687-0657-2026-20-1-109-126. EDN KMIAVW.
4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым (Крымстат): [официальный сайт]. [Электронный ресурс]. URL: <https://82.rosstat.gov.ru/>
5. Логунова Н. А., Трегулова И. П., Глечикова Т. О. Анализ инновационной активности крымских предприятий: проблемы, тренды, перспективы // XVIII Международная научная конференция «Инновации в науке, образовании и предпринимательстве» (5–10 октября 2020 г., Калининград). 2020. С. 399–403.
6. Nalivaychenko E. Tishkov S., Volkov A. Effective mechanism of intellectual property management in a company // E3S Web of Conferences. 2024. Vol. 531. P. 05013. DOI 10.1051/e3sconf/202453105013. EDN SNQLCU.
7. Wilson H. J., Daugherty P. R. Collaborative Intelligence: Humans and AI Are Joining Forces // Harvard Business Review, July–August 2018. P. 114–123.
8. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2025: Стат. сб. / Росстат. М., 2025. 1310 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204>.
9. Правительство Республики Крым. Министерство экономического развития Республики Крым. / Официальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <https://minek.rk.gov.ru/>.
10. Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» от 30 января 2019 года № 63 (с изменениями на 27 декабря 2025 года). [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/552280644>

Статья поступила в редакцию 16.03.2026